

UCAM – UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

JANAINA BELTRAM DUARTE

**A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA
DE SINAIS EDUCACIONAL**

SUMARÉ – SP

2017

UCAM – UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

JANAÍNA BELTRAM DUARTE

**A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA
DE SINAIS EDUCACIONAL**

**Artigo Científico Apresentado à Universidade Cândido
Mendes – UCAM, como requisito parcial para a
obtenção de título em Especialista em LIBRAS**

SUMARÉ – SP

2017

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS EDUCACIONAL

Janaína Beltram Duarte

RESUMO

PALAVRA-CHAVE: INTÉRPRETE. IDENTIDADE. LÍNGUA DE SINAIS

INTRODUÇÃO

A área de estudos da tradução da LIBRAS é muito recente e ainda estão formando os primeiros intérpretes pesquisadores sobre tradução e interpretação. Dessa forma qualquer pessoa que atue na área da surdez ou pesquise sobre educação bilíngue e linguística da Língua de Sinais sente-se no direito de apoderar-se do trabalho do Tradutor/Intérprete e emitir opinião sobre o mesmo ignorando as teorias existentes sobre tradução e interpretação. Os Tradutores/Intérpretes da Língua de Sinais que estão a mais tempo na profissão tem plena consciência dessa realidade e assim se entristecem com a falta de valorização, porque o que dizem por aí é que tradução em LIBRAS é terra de ninguém, quem chegar primeiro leva!

TRADUTORES NA HISTÓRIA

O que pode parecer num primeiro momento como algo que depõe contra os Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais na realidade só nos mostra o quanto nos identificamos com a área de Estudos da Tradução.

Os tradutores das línguas orais nem sempre foram reconhecidos pelo seu trabalho. O trabalho do tradutor era desdenhado é visto como um trabalho escravo ou traidores que não

recebia nenhuma forma de agradecimento mesmo quando fosse realizado de forma satisfatória.

O INÍCIO

A atividade de interpretação da Língua de Sinais antecede a regulamentação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que foi reconhecida no Brasil por meio da Lei nº 10.436/2002. Muito antes do respaldo legal, o Tradutor e Intérprete da Língua de Sinais – Tils era presente na comunidade surda e atuava em diferentes espaços da sociedade, como igrejas e associações, estabelecendo a comunicação entre ouvintes e surdos.

ASSISTENCIALISMO OU PROFISSIONALISMO?

Os Tils tinham uma atuação característica pelo voluntariado e a aquisição da língua de sinais se dava unicamente no convívio com a comunidade surda que se encontrava em lugares públicos, igrejas e associações. A profissionalização das atividades só começou depois do Decreto nº 5626/2005 com o oferecimento do curso de graduação em Letras/Libras na modalidade de Ensino a Distância pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e cursos de pós-graduação *lato sensu* de formação de intérpretes.

CAMINHOS PERCORRIDOS

No intuito de alterar esse quadro de invisibilidade do intérprete marcado pelo voluntariado e discutir a especificidade da formação dos Tils tem-se, embora em proporções diferentes, apresentado há algum tempo um movimento organizado que aos poucos vem ganhando fôlego em eventos, tais como:

- Encontro Nacional de Intérpretes, organizado pela FENEIS no Rio de Janeiro em 1988;
- II Encontro Nacional, também no Rio de Janeiro em 1992;
- I Encontro Nordestino de Intérpretes de Libras, realizado em João Pessoa em 1998;
- I Seminário de Intérpretes, realizado em São Paulo em 2001;

- I e II Encontro de Intérpretes do estado de Santa Catarina, realizado em Florianópolis respectivamente, no ano de 2004 e 2005 (SANTOS 2010).